

Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo: 1823-2023

The Bicentennial of the Maracaibo Lake Naval Battle: 1823-2023

Reseñador del Libro: Parra-Montes de Oca, Lenin*

<https://orcid.org/0000-0003-1473-7276>

Universidad Bolivariana de Venezuela – Venezuela

Compiladores: Parra-Montes de Oca Lenin y Nicanor Cifuentes

Editorial: Universidad Bolivariana de Venezuela

Colección/Tiempo Histórico

Año 2023 - ISBN: 978-980-404-147-1 / Venezuela

ISSN: 2343-6271
ISSN-E: 2739-0004

<http://perspectivas.unermb.web.ve/index.php/Perspectivas/index>

Recibido: 2023/08/20 | Aceptado: 2023/09/15

Resumen

Con el objetivo de despertar la conciencia colectiva en torno a las presiones ambientales que amenazan todos los espacios de la cuenca hidrográfica del lago más grande de Latinoamérica, el Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Bolivariana de Venezuela, eje territorial Cacique Mara, a finales del 2022 se propone la realización de una ofrenda editorial para conmemorar el bicentenario de la Batalla Naval (24 de julio 1823 - 2023), tomando como excusa el espacio lacustre del Lago de Maracaibo, para la reflexión, el diálogo político y la reflexión desde los campos de la historia y la gestión ambiental, propiciando el debate colectivo contundente para generar acciones que activen una política pública ambiental en pro de la defensa ambiental en torno al lago de Maracaibo.

Palabras Clave: Conciencia colectiva, Gestión ambiental, política pública, defensa ambiental.

Abstract

With the aim of awakening collective consciousness around the environmental pressures that threaten all areas of the hydrographic basin of the largest lake in Latin America. The Center for Environmental Studies of the Bolivarian University of Venezuela, Cacique Mara territorial axis, at the end of 2022 proposes carrying out an editorial offering to commemorate the bicentennial of the Naval Battle (July 24, 1823 - 2023), taking as an excuse the lake space, for reflection, political dialogue and reflection from the fields of history and environmental management, conducive to forceful collective debate to generate actions that activate an environmental public policy in favor of environmental defense around to Lake Maracaibo.

Key words: Collective consciousness, Environmental management, public policy, environmental defense

Reseña

El año 2023 ha sido muy importante para la gestión ambiental del estado Zulia, pues a partir del reconocimiento de la importancia de un hecho histórico trascendental para el proceso de independencia de los países suramericanos, y en especial de nuestra patria Venezuela, como lo es la Batalla Naval sobre el Lago de Maracaibo, se ha desarrollado una intensa campaña, para rescatar una identidad perdida, la identidad territorial y ambiental del zuliano para con este inmenso cuerpo de agua.

En este sentido, desde el Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Bolivariana de Venezuela, eje territorial Cacique Mara, a finales del 2022 se propone la realización de una ofrenda editorial para conmemorar el bicentenario de la Batalla Naval (24 de julio 1823-2023), tomando como excusa el

espacio lacustre, para la reflexión teórica, el diálogo y la reflexión desde los campos de la historia y la gestión ambiental, con el objetivo de despertar la conciencia colectiva en torno a las presiones ambientales que amenazan todos los espacios de la cuenca hidrográfica del lago más grande de Latinoamérica.

El 24 de junio de 1821, en el campo de Carabobo se libró lo que es considerada por la historiografía la batalla final del proceso de independencia, así nos fue enseñado en nuestras escuelas, pero los hechos demuestran que luego de este evento, las fuerzas realistas se encontraban en proceso de reordenamiento, apertrechamiento, organizando un contraataque para restituir el dominio español sobre el territorio liberado por las fuerzas patriotas. Y fue así, que tras una larga campaña de acciones posteriores a 1821, en 1823 y en el Lago de Maracaibo, se da la acción definitiva que culmina con la "Capitulación" del último Capitán General español en el territorio que hoy es Venezuela.

A partir de ahí, continúa un largo proceso histórico, que inició en 1499 con el primer contacto entre los conquistadores europeos y los pueblos originarios, y que generó un profundo cambio cultural y ambiental a través de la esclavitud (primero de los pueblos indígenas y luego de pueblos africanos), el ingreso de nuevas especies animales y vegetales, y el cambio de las unidades del paisaje por el aprovechamiento maderero y la instalación de la agricultura y la ganadería intensiva. Así el Lago de Maracaibo se consolidó como un circuito agro-exportador, principalmente para el café, azúcar, cacao y otra infinidad de materias primas extraídas de la cuenca, así lo describe en sus obras, entre otros historiadores zulianos Germán Cardozo Galué y Nilda Bermúdez.

Esta dinámica económica se transforma a partir del inicio de la época petrolera, con el Reventón del Pozo El Barroso II en diciembre de 1922, donde se consolida el ingreso de Venezuela dentro de la lista de los mayores productores de petróleo a nivel mundial. Aquí, la dinámica de transformación social y ambiental se acelera exponencialmente, y de igual manera los impactos sobre los ecosistemas. A la par de los derrames y fugas de petróleo al lago y otros ecosistemas terrestres, también crece la población urbana, surgen nuevos asentamientos, incrementándose la demanda de bienes y servicios (alimentos, agua, energía), y por tanto la generación de desechos, domésticos e industriales, sólidos y líquidos, al Lago de Maracaibo.

Es así que, a través de esta breve descripción hemos llegado a la situación ambiental del Lago de Maracaibo en la actualidad: eutrofización, derrames de petróleo, acumulación de desechos sólidos, y principalmente una indolencia y desconocimiento de la población en general sobre los problemas que aquejan a este ecosistema, a la biodiversidad que alberga y al buen vivir de los seres humanos que lo habitamos; esta indolencia y desconocimiento constituye un reto a vencer por parte de los responsables de la gestión ambiental institucional y de los grupos ambientalistas y ecologistas de la región, sobre todo considerando los impactos crecientes de la crisis climática global.

De esta reflexión, nace la propuesta del libro recopilatorio de ensayos: *"Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo 1823 ~ 2023: Por el Rescate Ambiental de la Cuenca del Lago de Maracaibo"*, perteneciente a la Colección Tiempo Histórico de la Editorial UBV, que contiene los aportes intelectuales de dos importantes invitados especiales, el economista e historiador insurgente Yldefonso Finol, con su ensayo: "Batalla Naval de Maracaibo: La Victoria Final", donde nos muestra un pormenorizado y exhaustivo recorrido histórico de los eventos y personajes que consolidaron la anhelada victoria sobre el imperio español.

Por su parte el Biólogo e investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas Ángel Luis Vilorio, describe y reflexiona de la "Importancia del Ambiente en el Desarrollo Integral de los Espacios Insulares y Marítimos de Venezuela", donde analiza desde la perspectiva histórica hasta la actualidad, el papel desempeñado por nuestros espacios insulares, de su importancia ecológica y económica para nuestro país, pero también promueve el reconocimiento de la fragilidad de sus ecosistemas asociados y las debilidades de gestión de estos espacios tan lejanos; este ensayo despierta en el lector, el interés geoestratégico y político de los espacios insulares y marítimos para Venezuela.

Por parte de la "Casa de los Saberes", la Universidad Bolivariana de Venezuela, participan cuatro ensayos que abarcan diversos aspectos de la gestión ambiental en el Zulia; en primer lugar y a través de una aproximación del incendio de Lagunillas en el ensayo titulado: "Desmemoria y Cenizas: Los otros Incendios de la Neocolonización Extractivista", del Biólogo Nicanor Alejandro Cifuentes Gil, Coordinador Nacional del Centro de Estudios Ambientales, quien a través de esta crónica, desarrolla una denuncia descolonizadora para revivir la verdad y reivindicar a los pueblos víctimas de la voraz tendencia capitalista extractivista, que impuso la transnacional industria petrolera en la historia de

Venezuela. Como parte de mi aporte como autor a este libro recopilatorio, presento el ensayo “Dando la Batalla por el Lago: Visiones desde la Experiencia Universitaria de la Universidad Bolivariana de Venezuela”, donde, desde mi condición de activista y docente fundador del Programa de Formación de Grado en Gestión Ambiental, intento sistematizar parte de la experiencia desarrollada en 20 años de trabajo por un colectivo de trabajadores académicos, en el desarrollo del entonces novedoso programa para la formación de profesionales técnicos, dedicados a fortalecer la Gestión Ambiental del país, desde las trincheras institucionales, públicas, privadas, y desde el activismo por la defensa de la naturaleza, buscando ese equilibrio en las líneas estratégicas del Plan de la Patria: ese “país potencia” que busca desarrollar el 3^{er} Objetivo Histórico y la “preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana” plasmado en el 5^{to} Objetivo Histórico.

También se incluye el ensayo “Gestión de las Políticas Públicas para la Conservación de la Diversidad Biológica de la Cuenca del Lago de Maracaibo para el Periodo 1999-2007”, de las profesoras Belkis Borges y Maira Ojeda, donde se analiza el marco jurídico y las estrategias para proteger la biodiversidad a nivel regional y municipal. Y para finalizar, se cuenta con el ensayo de la profesora Duvis Laguna Coello, con su ensayo “Educación Ambiental no Formal para la Sustentabilidad del Humedal Laguna Las Peonías, Municipio Maracaibo”, en el cual se describen las reflexiones en torno a la importancia de la educación para la conservación desde las comunidades locales, en este caso de la Laguna Las Peonías, una laguna costera adyacente al Lago de Maracaibo, humedal resguardo de una gran diversidad biológica, amenazada por el crecimiento urbano.

Este esfuerzo editorial se integra a la campaña de medios y redes por el rescate de la memoria y de la identidad territorial “DEMOS LA BATALLA POR EL LAGO” que tiene como objetivo general, sensibilizar a la población sobre la necesidad de reencontrarnos con el Lago, conocerlo un poco más, y a partir de ese (re)conocimiento, promover su recuperación ambiental de los problemas que lo aquejan, y a la vez, se busca brindar mensaje de esperanza y alternativas de solución ante esos problemas que se enfrenta DANDO LA BATALLA. En este sentido, nos sentimos en parte responsables por ese despertar colectivo que, en reconocimiento de la gravedad de la crisis ambiental, conllevó a la conformación de una Comisión de alto nivel y al desarrollo del Plan Maestro para el rescate,

conservación y desarrollo sostenible del Lago de Maracaibo, que adelanta el gobierno nacional y que ya, en pocos meses, ha demostrado grandes logros a nivel organizativo, e institucional.

En resumen, esta edición de la Colección Tiempo Histórico de la Editorial UBV, nos llama a la reflexión sobre la importancia de la interpretación ambiental de los hechos históricos y representa un aporte para fortalecer una línea de trabajo local, sobre la "historia ecológica" de la Cuenca del Lago de Maracaibo, línea de trabajo desarrollada, por ejemplo por el argentino Antonio Elio Brailovski con sus dos tomos de la Historia ecológica de iberoamérica, o en Venezuela por Pedro Cunill Grau con su obra Geohistoria de la sensibilidad en Venezuela y Yolanda Texera y sus aportes a la historia de las ciencias naturales de nuestro país.

Este libro puede descargarse gratuitamente desde la dirección [clorofilazul: Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo 1823-2023. Colección Tiempo Histórico de la Editorial UBV. Libro compilatorio de ensayos críticos desde el Centro de Estudios Ambientales CEA UBV.](#)

Declaración de conflicto de intereses y originalidad

Conforme a lo estipulado en el *Código de ética y buenas prácticas* publicado en *Perspectivas. Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura*, Yo, Parra-Montes de Oca, Lenín, Cédula de Identidad No. V-10.430.422, declaro al Comité Editorial que:

No tengo situaciones que representen conflicto de interés real, potencial o evidente, de carácter académico, financiero, intelectual o con derechos de propiedad intelectual relacionados con el contenido del manuscrito del proyecto previamente identificado, en relación con su publicación.

De igual manera, declaro que,

Este trabajo es original, no ha sido publicado parcial ni totalmente en otro medio de difusión, no se utilizaron ideas, formulaciones, citas o ilustraciones diversas, extraídas de distintas fuentes, sin mencionar de forma clara y estricta su origen y sin ser referenciadas debidamente en la bibliografía correspondiente. Consiento que el Comité Editorial aplique cualquier sistema de detección de plagio para verificar su originalidad.

Así lo declaro en Maracaibo, Venezuela 15 de agosto de 2023

Firma

Apellido y Nombre: Parra-Montes de Oca Lenin

Identificación: V- 10.430.422

* Biólogo egresado de la Universidad del Zulia, Máster en Geografía, Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Universidad de La Habana. Docente fundador del Programa de Formación de Grado Gestión Ambiental y Coordinador Regional del Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Coordinador de la Fundación "X Lago Maracaibo". Coordinador del Centro de Formación en Ecología de la Escuela de Estudios Políticos y Sociales Ana María Campos. Conductor y productor del espacio radial "En Pleno Marullo".